

**ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТИ МНОГОУРОВНЕВЫХ
АНАЛИТИЧЕСКИХ И АНАЛИТИКО-ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТНО-ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
МНОГОМАШИННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ С
УЧЕТОМ НАДЕЖНОСТИ**

**RESEARCH OF THE ERROR OF MULTILEVEL ANALYTICAL AND
ANALYTIC-SIMULATION MODELS FOR EVALUATION OF THE
PROBABILISTIC-TIME CHARACTERISTICS OF MULTI-MACHINE
COMPUTING COMPLEXES WITH RELIABILITY INCLUDED**

ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВИЧ,

*кандидат технических наук, старший научный сотрудник, доцент,
МИРЭА – Российский технологический университет.*

ТИМОШКИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ,

*магистрант,
МИРЭА – Российский технологический университет,*

LEONTYEV ALEXANDER SAVELYEVICH,

*candidate of engineering sciences, senior research officer, associate professor,
MIREA – Russian Technological University.*

TIMOSHKIN MAKSIM SERGEEVICH,

*Masters's student,
MIREA – Russian Technological University.*

В работе представлено исследование погрешности многоуровневых аналитических и аналитико-имитационных моделей оценки временных характеристик обработки заявок в многомашинных вычислительных комплексах (МВК) с учётом отказов. Показано, что точность аналитического метода анализа временных характеристик структурного уровня соответствует точности задания исходных данных во всем рабочем диапазоне изменения входных параметров, что позволяет осуществить декомпозицию многоуровневых моделей и использовать на структурном уровне известные аналитические методы расчета промежуточной теории массового обслуживания. Точность только аналитических методов исследования на проблемном уровне является удовлетворительной только при малых нагрузках обрабатывающих программ. Сделан вывод, что погрешность аналитико-имитационного метода исследования вероятностно-временных характеристик проблемного уровня находится в допустимых пределах во всем рабочем диапазоне изменения входных параметров.

The paper presents a study of the error of multilevel analytical and analytical simulation models for estimating the time characteristics of processing applications in multi-machine computing complexes (MCC), taking into account failures. It is shown that the accuracy of the analytical method for analyzing the time characteristics of the structural level corresponds to the accuracy of specifying the initial data over the entire operating range of input parameters, which allows the decomposition of multilevel models and the use of well-known analytical methods for calculating the intermediate theory of queuing at the structural level. The accuracy of only analytical research methods at the problem level is satisfactory only with small loads of processing programs. It is concluded that the error of the analytical-simulation method for studying the

probabilistic-temporal characteristics of the problem level is within acceptable limits in the entire operating range of changes in input parameters.

Ключевые слова: вычислительный комплекс, многоуровневые модели, временные характеристики, отказы, планирование экспериментов, аппроксимация, погрешность.

Key words: computing complex, multilevel models, time characteristics, failures, experiment planning, approximation, error.

Введение. Процесс обработки заявок в вычислительных комплексах (ВК), с учетом возникающих отказов и сбоев, может быть описан с помощью семейства многоуровневых вложенных моделей проблемного и структурного уровней с ненадежными элементами [1-3], причем на проблемном уровне имитируется функционирование программных ресурсов, а на структурном уровне – аппаратных ресурсов. В работе [4] рассмотрен декомпозиционный аналитико-имитационный метод анализа временных характеристик ВК с учетом надежности, базирующийся на использовании вложенных многоуровневых моделей.

Оценка погрешности данных многоуровневых моделей анализа временных характеристик МВК осуществляется путём сравнения результатов аналитического и имитационного моделирования. Использование имитационного моделирования для проверки точности приближённых методов и моделей связано с большими затратами машинного времени. Поэтому, для повышения эффективности исследования и уменьшения стоимости проведения анализа погрешности моделей, необходимо воспользоваться методами планирования экспериментов [5-9].

Исследование погрешности моделей определения временных характеристик ВК

Практика работы с имитационными моделями ставит перед исследователем задачу получения аналитических зависимостей, описывающих поведение системы в рабочем диапазоне её функционирования. Эта задача решается методом многофакторного планирования экспериментов [10], включающего выбор типа плана экспериментов, проведение экспериментов на модели в соответствии с выбранным планом и обработку результатов эксперимента с целью получения аппроксимирующей аналитической зависимости вида [8]:

$$\widehat{V} = B_0 + \sum_{i=1}^k B_i x_i + \sum_{i,j=1}^k B_{ij} x_i x_j, \quad (1)$$

где $V = f(x_1, x_2, \dots, x_k)$ – исследуемая характеристика системы;

$x_i, i = 1, k$ - параметры системы (факторы);

k – число варьируемых факторов;

B_i, B_{ij} – коэффициенты полинома.

Погрешность аппроксимации $\Delta V = |V - \widehat{V}|$ зависит от степени аппроксимирующего полинома, числа исследуемых параметров и диапазона их изменения. Наиболее часто используются аппроксимирующие полиномы второго порядка. При этом коэффициенты полинома в выражении (1), определяющие форму поверхности отклика в исследуемой области факторного пространства, отыскиваются по методу наименьших квадратов.

При разработке алгоритмов определения временных характеристик ВК [1; 4] показано, что показатели качества функционирования ВК – вероятности обработки запросов за время, не превышающее директивное ($P(T_j < T_j^h), j = \overline{1, NSS}$), однозначно определяются двумя первыми моментами времени пребывания запросов с учётом отказов и сбоев на обработке в

ВК при применении аналитических методов расчёта на всех уровнях многоуровневой модели. При использовании аналитико-имитационного подхода погрешность определения временных характеристик ВК определяется погрешностью первых двух моментов времени обслуживания заявок обрабатываемыми программами и погрешностью имитационной модели эквивалентной многофазной СМО проблемного уровня с надёжными обслуживаемыми аппаратами.

Для проведения экспериментов были разработаны имитационная и аналитическая модели в соответствии со структурой обработки заявок, представленной на рис. 1. Проведение исследования с моделями осуществлялось с помощью пакета прикладных программ автоматизации научно-технических экспериментов "ПАНТЭ" [11], позволяющего автоматизировать планирование экспериментов в соответствии с типом плана, выбранного из базы данных, получить аппроксимирующую квадратичную зависимость исследуемых характеристик и оценить супремальную погрешность аппроксимации.

Рис. 1. Обобщенная структура обработки заявок.

Для автоматизированного проведения экспериментов загрузочные модули программ, описывающих аналитические и имитационные модели, помещались в библиотеку загрузочных модулей системы "ПАНТЭ", а в базу данных системы помещались описания исследуемых элементов, варьируемых элементов (факторов), фиксированных элементов, входных и выходных массивов и записи, описывающие задачу с указанием количества варьируемых факторов и типом плана экспериментов. Исследование разработанных моделей осуществлялось в интерактивном режиме.

Аналитическая модель строилась на основе алгоритмов, описанных в работах [1; 4]. Модель работает следующим образом. На вход модели поступают потоки заявок. Заявки каждого типа образуют очередь на входе системы и обслуживаются своей обрабатывающей программой. Одновременно из каждой очереди может обслуживаться не более одной заявки. Обслуживание сообщений (заявок) обрабатываемыми программами заключается в том, что сообщения, прежде чем выйти из системы циклически по N_i^{np} раз, обращаются к процессору и каналам. Обработка требований в процессоре осуществляется с абсолютными, а в каналах с относительными приоритетами. Вероятность обращения сообщений к каждому из каналов равна 0,5. При функционировании система выходит из строя. Интенсивность отказов -

$\tilde{\lambda}_{om} = 1/t_{om}$, где t_{om} – среднее время наработки на отказ. При возникновении отказов система восстанавливается и блокируется приём новых заявок на обслуживание. После восстановления блокировка снимается и выполнение обрабатываемых программ, которые обслуживали заявки во время возникновения отказа, повторяется заново. Для оценки влияния моментов высшего порядка функций распределения (ФР) интервалов между заявками во входных потоках и вида ФР времени обслуживания требований в процессоре и каналах проведена серия экспериментов с имитационной моделью. В качестве ФР интервалов между заявками во входном потоке использовалось гамма-распределение. Число различных типов обрабатываемых заявок $i = 4$, $N_i^{np} = 10$. Интенсивности всех потоков заявок одинаковы и равны единице. Соотношение между интенсивностями входных потоков и интенсивностями обслуживания заявок в процессоре и каналах выбрано таким образом, что загрузка процессора и каналов одинаковы и находятся в диапазоне 0,3 - 0,75. Заявки обслуживаются в порядке поступления. На рис. 2 представлены полученные в результате экспериментов зависимости среднего времени обслуживания заявок $H^{(1)}$ и среднего времени пребывания заявок $V^{(1)}$ в системе от коэффициента вариации входных потоков при различных законах обслуживания требований в процессоре и каналах при их загрузке 0,65. Анализ результатов показывает, что среднее время обслуживания заявок $H^{(1)}$ практически не зависит от высших моментов ФР входного потока, но существенно зависит от вида ФР времени обслуживания требований в процессоре и каналах. В то же время $V^{(1)}$ существенно зависит от высших моментов ФР как входных потоков, так и времени обслуживания. Как видно из графиков (рис. 2), характер зависимостей для $H^{(1)}$ и $V^{(1)}$ остаётся неизменным и при учёте возникающих отказов. Пунктирные линии соответствуют ненадёжной системе с $\lambda_{om} = 10^{-2}$, $F_{om}^{(1)} = 10$. В каждом варианте генерировалось 10 заявок каждого типа в случае надёжной системы и 10^5 заявок при учёте влияния отказов.

$$c = \sqrt{\frac{\Gamma^{(2)} - (\Gamma^{(1)})^2}{(\Gamma^{(1)})^2}}$$

коэффициент вариации ФР $\Gamma(t)$ интервалов между заявками во входных потоках (рис. 2);

$\Gamma^{(1)}$ и $\Gamma^{(2)}$ – 1-ый и 2-ой моменты ФР $\Gamma(t)$.

Эксперименты, проведенные с имитационной моделью, показали, что максимальное изменение первого момента времени обслуживания составляет 9%, а второго момента – 19% при изменении коэффициента вариации входного потока от 0,2 до 1,0 для ФР времени обслуживания в процессоре и каналах, выбираемых из диапазона CONST – EXP, при загрузке процессора и каналов $\rho_{np} = \rho_{kn} = 0.3 \div 0.7$. Отметим, что оценки выполнялись при фиксированных загрузках из диапазона 0,30-0,70. В то время, как при тех же условиях изменение времени пребывания заявок достигает 100%.

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

1. В модели проблемного уровня необходимо учитывать не только вид ФР времени обслуживания заявок обрабатываемыми программами, но и вид ФР интервалов между заявками во входном потоке.
2. В модели структурного уровня необходимо учитывать высшие моменты ФР времени обслуживания требований в процессоре и каналах.
3. В модели структурного уровня можно не учитывать высших моментов ФР интервалов между заявками во входном потоке.

Рис. 2. Зависимость среднего времени обслуживания $H(1)$ и среднего времени пребывания заявок $V(1)$ от коэффициента вариации входных потоков (c).

При разработке аппарата анализа временных характеристик ВК с помощью многоуровневых моделей использовалось предположение о пуассоновском характере потоков на структурном уровне. Оценка погрешности этого предположения проводилась путём сравнения результатов исследования аналитической и имитационной моделей. Исследования проводились с помощью пакета прикладных программ "ПАНТЭ". Рассматривалось три типа поступающих заявок – заявки 1-го, 2-го и 3-го приоритетов. В качестве варьируемых факторов взяты (табл.1):

t_{1-3} – средний интервал времени между заявками 1-го, 2-го и 3-го типов (обобщенный фактор);

K_{1-3} – параметр эрланговского входного потока для всех типов заявок (обобщённый фактор);

t_{om} – среднее время наработки на отказ;

$F^{(1)}_{om}$ – среднее время восстановления системы после отказа;

$K_{np-кн}$ – порядок эрланговского распределения ФР времени обработки требований в процессоре и каналах (обобщенный фактор).

Таблица 1. Варьируемые факторы

ФАКТОР	УРОВЕНЬ		
	-1	0	1
t_{1-3}	40	30	20
K_{1-3}	5	3	1
t_{om}	800	600	400
$F^{(1)}_{om}$	80	60	40
$K_{np-кн}$	5	3	1

Количество обращений заявок каждого типа к процессору и каналам выбиралось равным пяти. Диапазон изменения интервалов t_{1-3} выбран таким, что в условиях абсолютно надёжной работы загрузка процессора и каналов изменялась в пределах 0,37-0,75. Значение факторов на каждом из трёх уровней плана и план экспериментов (план Хартли), в соответствии с которым проводились эксперименты, представлены в табл. 1 и 2. Погрешность результатов аналитического моделирования определялась с помощью соотношения:

$$\varepsilon(f) = \frac{|f_i - f_i^*|}{f_i^*} * 100\%, i = \overline{1,28},$$

где f_i – значение оцениваемой функции, определенное с помощью аналитической модели в i -м опыте плана Хартли;

f_i^* – значение оцениваемой функции, определенное с помощью имитационной модели в i -м опыте плана Хартли.

Результаты статистического анализа погрешности определения среднего времени и дисперсии времени обработки заявок различного приоритета представлены на рис. 3 и 4. Отметим, что временные характеристики обработки заявок в аналитической модели определялись с помощью алгоритма определения временных характеристик обработки заявок с учётом отказов, разработанного ранее [1; 4].

Таблица 2. План Хартли

№ эксп.	Уровень варьируемых факторов				
	t_{1-3}	K_{1-3}	t_{om}	$F^{(1)}_{om}$	$K_{np-кн}$
1	1	1	1	1	1
2	-1	-1	-1	-1	-1
3	1	1	1	-1	-1
4	1	1	-1	1	-1
5	1	1	-1	-1	1
6	1	-1	1	1	-1
7	1	-1	1	-1	1
8	1	-1	-1	1	1
9	1	-1	-1	-1	-1
10	-1	1	1	1	-1
11	-1	1	1	-1	1
12	-1	1	-1	1	1
13	-1	1	-1	-1	-1
14	-1	-1	1	1	1'
15	-1	-1	1	-1	-1
16	-1	-1	-1	1	-1
17	-1	--1	-1	-1	1
18	0	0	0	0	0
19	1	0	0	0	0
20	-1	0	0	0	0
21	0	1	0	0	0
22	0	-1	0	0	0
23	0	0	1	0	0
24	0	0	-1	0	0
25	0	0	0	1	0
26	0	0	0	-1	0
27	0	0	0	0	1
28	0	0	0	0	-1

Рис. 3. Статистическая зависимость погрешности определения $G(1)$ – среднего времени обработки заявок с учетом отказов.

Рис. 4. Статистическая зависимость погрешности расчёта дисперсии времени обработки заявок с учётом отказов.

Как видно из графиков, погрешность определения среднего времени обработки заявок не превышает 10%, а дисперсии – 35%. В исследуемой области факторного пространства коэффициенты квадратичных аппроксимирующих полиномов для $G^{(1)}$ и $D(T_{об})$, определенные по результатам экспериментов с аналитической и имитационной моделями, совпадают. Это говорит об идентичности аппроксимирующих полиномиальных моделей и хорошем совпадении результатов аналитического и имитационного моделирования. Отметим, что если в аналитической модели пренебречь влиянием отказов, то это приводит в исследуемой области факторного пространства к 30% погрешности при определении $G^{(1)}$ и 100% погрешности при определении $D(T_{об})$.

Точность задания исходных данных, необходимых для определения характеристик обработки заявок, в ВК составляет порядка 10% для средних значений параметров и порядка 30% для дисперсии. Учитывая результаты исследования, можно констатировать, что использование аналитического аппарата в модели структурного уровня, основанного на её декомпозиции, и использование аналитического аппарата для сведения ненадёжных ОА проблемного уровня к эквивалентным надёжным не снижают разрешающей способности многоуровневых моделей.

Оценим применимость аналитического метода расчёта характеристик обработки заявок на проблемном уровне, основанного на декомпозиции и предположении о пуассоновском характере потоков. Сильная зависимость времени пребывания заявок в ВК от вида ФР интервалов времени между заявками во входном потоке, установленная во время экспериментов с имитационной моделью (рис. 2), показывает, что использование известных аналитических соотношений для СМО типа M/G/1 на проблемном уровне неприменимо для анализа, если входные потоки существенно отличаются от пуассоновских.

Однако, в силу того, что в рассматриваемом в данной работе классе систем большое число абонентов инициирует сравнительно небольшое количество запросов различного типа, характер случайных запросов, поступающих на обработку, можно считать пуассоновским. Каждый запрос обслуживается несколькими обрабатывающими программами, ФР времени обработки заявок каждой из программ отличаются от экспоненциальных. Это приводит к тому, что промежуточные потоки заявок между различными фазами обслуживания (обрабатывающими программами) отличаются от пуассоновских. Наибольшее отклонение это отличие достигает для заявок низшего приоритета. В специализированных ВК число фаз обслуживания обычно принадлежит диапазону 3-5.

Для проведения экспериментов были разработаны аналитическая и имитационная модели проблемного уровня, которые параметрически настраиваются на произвольные информационно-логические схемы обработки заявок. При разработке аналитической модели использовалось допущение о пуассоновском характере потоков между различными фазами обслуживания. Оценка погрешности этого допущения проводилась путём сравнения результатов исследования аналитической и имитационной моделей с помощью пакета программ "ПАНТЭ". Рассматривалось три типа поступающих заявок, обслуживаемых обрабатывающими программами в соответствии со схемой, представленной на рис. 5. Обработка заявок в каждой фазе осуществлялась с относительными приоритетами. В качестве варьируемых факторов использовались:

L – число фаз обслуживания;

K – порядок эрланговского распределения ФР времени обработки заявок в каждой фазе;

T_1 – средний интервал времени между заявками 1-го приоритета,

T_2 – 2-го приоритета,

T_3 – 3-го приоритета.

Исследования проводились в соответствии с планом Хартли. Значения факторов на каждом из трёх уровней представлены в таблице 3. Диапазон изменения параметров T_1, T_2, T_3 ; выбран таким, чтобы загрузки обрабатывающих программ изменялись в пределах 0,45-0,55.

На рис. 6 представлены дисперсии времени пребывания заявок 3-го приоритета при значениях варьируемых параметров, соответствующих плану Хартли, полученные с помощью аналитической и имитационной моделей. Как видно из графика, погрешность определения дисперсии с помощью аналитической модели достигает 100%.

Рис. 5. Схема прохождения заявок по обрабатывающим программам.

Таблица 3. Значения факторов

Фактор	уровень		
	-1	0	1
L	3	4	5
K	5	3	1
T_1	6.5	6	5.5
T_2	6.5	6	5.5
T_3	6.5	6	5.5

Рис. 6. Дисперсия времени пребывания заявок в модели проблемного уровня.

В табл. 4 представлены коэффициенты квадратичных аппроксимирующих полиномов для среднего времени пребывания заявок и дисперсии, определяемые методом наименьших квадратов по результатам экспериментов с аналитической и имитационной моделями проблемного уровня.

Коэффициенты однозначно определяют вид аппроксимирующей зависимости. В частности, в исследуемой области факторного пространства аппроксимирующий полином для $V^{(1)}_2$ имеет вид:

$$\begin{aligned}
 V_{2дп}^{(1)} = & 6.70 + 1.75\bar{L} + 0.61\bar{K} + 0.199\bar{T}_1 + 0.149\bar{T}_2 + 0.086\bar{T}_3 + 57 \cdot 10^{-5} \cdot \bar{L}^2 + 0.15\bar{L} \cdot \bar{K} + 0.048\bar{L} \cdot \bar{T}_1 + \\
 & + 0.036\bar{L} \cdot \bar{T}_2 + 0.021\bar{L} \cdot \bar{T}_3 + 0.3\bar{K}^2 + 0.038\bar{K} \cdot \bar{T}_1 + 0.028\bar{K} \cdot \bar{T}_2 + 0.017\bar{K} \cdot \bar{T}_3 + 0.021\bar{T}_1^2 + 0.011\bar{T}_1^2 \cdot \bar{T}_2 + 0.008\bar{T}_1 \cdot \bar{T}_2 + \\
 & + 0.014\bar{T}_2^2 + 0.01\bar{T}_2 \cdot \bar{T}_3 + 69 \cdot 10^{-4} \cdot \bar{T}_3^2
 \end{aligned}
 \tag{2}$$

Переменные $\widehat{L}, \widehat{K}, \widehat{T}_1, \widehat{T}_2, \widehat{T}_3$ в соотношении (2) являются нормированными, и их значения принадлежат интервалу $[-1, 1]$, Нормировка варьируемой переменной x осуществляется с помощью соотношения:

$$\widehat{x} = \frac{x - \frac{x_{-1} + x_1}{2}}{\frac{x_1 - x_{-1}}{2}}, \tag{3}$$

где x - значение варьируемого фактора;

x_{-1}, x_1 границы интервала, которому принадлежит возможное значение варьируемой переменной x .

Как видно из табл. 4 полиномы, аппроксимирующие среднее время пребывания заявок $[V_i^{(1)}, i = \overline{1,3}]$, определенные с помощью исследования аналитической и имитационной моделей, совпадают. Отличие аппроксимирующих полиномов в исследуемой области факторного пространства наблюдается только при аппроксимации дисперсии времени пребывания в системе заявок 3-го приоритета.

Таблица 4. Коэффициенты квадратичных аппроксимирующих полиномов для аналитической и имитационной моделей

Аппроксимирующие полиномы		Коэффициенты полинома									
		T ₀	L	K	T ₁	T ₂	T ₃	L ₂	LK	—	T ₃ ²
V ₁ (I) приор. -1	АН.	5.80	1.50	0.40	0.090	0.056	0.056	19·10 ⁻⁵	0.10	—	44·10 ⁻⁴
	ИМ.	5.80	1.50	0.40	0.090	0.056	0.056	19·10 ⁻⁵	0.10	—	44·10 ⁻⁴
V ₂ (I) приор. -2	АН.	6.70	1.75	0.61	0.199	0.149	0.086	57·10 ⁻⁵	0.15	—	69·10 ⁻⁴
	ИМ.	6.70	1.75	0.61	0.199	0.149	0.086	57·10 ⁻⁵	0.15	—	69·10 ⁻⁴
V ₃ (I) приор. -3	АН.	8.50	2.27	1.03	0.397	0.397	0.291	18·10 ⁻⁴	0.25	—	0.03
	ИМ.	8.50	2.27	0.61	0.397	0.397	0.291	18·10 ⁻⁴	0.25	—	0.03
D ₁ =V ₂ (I)-V ₁ ² приор. -1	АН.	4.13	1.37	2.72	0.154	0.154	0.054	74·10 ⁻⁵	0.68	—	0.003
	ИМ.	4.13	1.37	2.72	0.154	0.154	0.054	74·10 ⁻⁵	0.68	—	0.003
D ₂ приор. -2	АН.	7.89	2.64	4.92	0.871	0.871	0.173	73·10 ⁻⁴	1.21	—	0.015
	ИМ.	7.89	2.64	4.92	0.871	0.871	0.173	73·10 ⁻⁴	1.21	—	0.015
D ₃ приор. -3	АН.	21.08	7.12	12.56	3.43	3.43	1.96	0.05	3.05	—	0.218
	ИМ.	13.70	7.24	12.88	2.53	2.53	0.98	0.12	6.19	—	1.90

При совпадении аппроксимирующих полиномов точность аналитической модели оценивается суммой супремальных погрешностей аппроксимации для аналитической и имитационной моделей и не превышает 15% при определении среднего времени пребывания для заявок всех типов и 30% при определении дисперсии времени пребывания заявок 1-го и 2-го приоритетов. В то время как для заявок 3-го приоритета погрешность достигает 100%.

Отметим, что коэффициенты аппроксимирующих полиномов позволяют оценить степень влияния различных факторов на исследуемую функцию. Из табл. 4 видно, что в исследуемой области факторного пространства наибольшее влияние на изменение среднего времени пребывания заявок оказывает изменение числа фаз обслуживания, в то время как при определении изменения дисперсии наиболее существенным фактором является параметр эрланговского распределения ФР времени обработки заявок в каждой фазе. При проведении экспериментов загрузка обрабатывающих программ не превышала 0,55. При возрастании загрузки погрешность резко возрастает.

Сравнение результатов аналитического и имитационного моделирования показывает, что предположение о пуассоновском характере потоков на проблемном уровне не снижает

разрешающей способности многоуровневых моделей только при малых нагрузках обрабатываемых программ ($\rho_{\text{пр}} < 0,5$). Погрешность модели существенно зависит от числа фаз обслуживания и вида функции распределения времени выполнения обрабатываемых программ. Учитывая результаты исследования можно констатировать, что аналитический метод анализа, основанный на декомпозиции модели проблемного уровня, имеет ограниченное применение. Поэтому возникает необходимость разработки комбинированного аналитико-имитационного метода анализа.

Реализация аналитико-имитационного метода анализа

Непосредственное применение методов имитационного моделирования для анализа процесса обработки заявок в ВК, с учётом отказов и сбоев оказывается неэффективным, так как требуются значительные затраты времени на разработку модели и большие затраты машинного времени на имитацию в условиях редких событий, таких, как отказы. Одним из способов, позволяющих преодолеть возникающие трудности, является использование комбинированного аналитико-имитационного метода анализа.

В работах [12-14] показана эффективность такого подхода применительно к расчёту характеристик надёжности. Методы определения временных характеристик, описанные в работах [1-4], позволяют непосредственно перейти к реализации аналитико-имитационного метода анализа, заключающегося в следующем:

- Использование аналитического метода для определения характеристик обработки на структурном уровне.
- Преобразование с помощью аналитических методов многофазной СМО с ненадёжными ОА, являющуюся формализованной моделью проблемного и системного уровней, в эквивалентную многофазную СМО с надёжным ОА.
- Построение аппроксимирующих функций распределения времени обработки заявок ОА эквивалентной СМО.
- Использование имитационного метода для анализа эквивалентной многофазной СМО.

Отметим, что необходимость использования имитационного метода обусловлена тем, что точность аналитического метода анализа характеристик на проблемном уровне, основанного на декомпозиции и применении аналитического аппарата расчёта СМО типа M/G/1, не соответствует точности задания исходных данных при наиболее часто используемых режимах обработки заявок. Использование для анализа немарковских многофазных СМО аналитического метода эквивалентных состояний, основанного на итерационном преобразовании потоков [15], также не решает полностью проблемы. Системы алгебраических уравнений, которые приходится решать при сведении немарковской СМО к эквивалентной марковской, с увеличением числа состояний, то есть с увеличением числа требований в очереди, обусловленным увеличением загрузки ОА, становятся некорректными, что приводит к неверным результатам при численных расчётах. При нагрузках обрабатываемых программ порядка 0,60 метод эквивалентных состояний перестаёт работать.

Имитационный метод анализа не является основным при разработке семейства многоуровневых моделей, а служит лишь для увеличения разрешающей способности и расширения области применения этих моделей. Поскольку имитационная модель работает в совокупности с аналитическими, к ней предъявляются определенные требования, основными из которых являются параметрическая настраиваемость и удобство сопряжения с соответствующими аналитическими моделями. Семейство многоуровневых аналитических моделей исследования вероятностно-временных характеристик МВК было разработано на языке Фортран. Поэтому в качестве языка моделирования при реализации имитационной модели выбран язык SMPL, представляющий собой событийно-ориентированный язык, реализованный в виде совокупности специализированных подпрограмм на языке Фортран [16].

Достоверность результатов имитационной модели определяется в соответствии с методикой оценки точности статистических характеристик [17], учитывающей коррелированность элементов выборки.

В частности, оценка погрешности, выполненная по результатам экспериментов с имитационной моделью проблемного уровня в соответствии с методикой [17] показала, что в рассматриваемой области факторного пространства для получения 5% погрешности определения средних значений с доверительной вероятностью 0,90 объем выборки не превышает 1900. Неучёт коррелированности элементов выборки приводит к заниженной оценке требуемого числа реализации ($n = 1200$).

Для интегральной оценки погрешности эквивалентных преобразований ненадёжных ОА модели проблемного уровня, построения аппроксимирующих распределений для каждой фазы обслуживания и последующего моделирования эквивалентной СМО проведена серия экспериментов с имитационной моделью проблемного уровня с ненадёжными ОА, соответствующей схеме, представленной на рис. 5, и серия экспериментов с аналитико-имитационной моделью, включающей эквивалентные преобразования, построение аппроксимирующих распределений и имитацию эквивалентной СМО. В качестве варьируемых факторов использовались:

L – число фаз обслуживания ($L_{-1} = 3, L_0 = 4, L_1 = 5$);

K – порядок эрланговского распределения ФР времени обработки заявок в каждой фазе в условиях абсолютно надёжной работы ($K_{-1} = 5, K_0 = 3, K_1 = 1$);

T_{1-3} – средний интервал времени между заявками 1-го, 2-го и 3-го приоритетов во входном потоке, $\{(T_{1-3})_{-1} = 6, (T_{1-3})_0 = 5, (T_{1-3})_1 = 4\}$ – значения обобщенного фактора на каждом из трёх уровней, соответствующих плану Хартли;

t_{om} – среднее время наработки на отказ ($t_{om(-1)}=120, t_{om(0)}=100, t_{om(1)}=80$);

$F_{от}^{(1)}$ – среднее время восстановления системы

$$\{ (F_{от}^{(1)})_{-1} = 12, (F_{от}^{(1)})_0 = 10, (F_{от}^{(1)})_1 = 8 \}.$$

Значения варьируемых факторов выбраны такими, что загрузки ОА изменяются в диапазоне $0,50 \div 0,75$, а коэффициент готовности системы при варьировании t_{om} и $F_{от}^{(1)}$ остаётся постоянным ($Kг \approx 0.9$) при проведении экспериментов в соответствии с планом Хартли.

Результаты сравнительного анализа результатов имитационной и аналитико-имитационной моделей при проведении экспериментов по плану Хартли показывают, что в исследуемой области факторного пространства отличие результатов моделирования составляет 5% при определении среднего времени пребывания заявок

$$\max_i \varepsilon(V_i^{(1)}) = 5\% \text{ и } 15\%$$

при определении второго момента ФР времени пребывания

$$\max_i \varepsilon(V_i^{(2)}) = 15\% ; i = \overline{1,28},$$

где i – номер эксперимента в плане Хартли, что находится в пределах точности имитационных моделей.

Число реализаций при имитации ненадёжными ОА было на порядок выше, чем при использовании аналитико-имитационной модели.

Учитывая результаты исследования, можно констатировать, что использование эквивалентных преобразований ОА на проблемном уровне, построение аппроксимирующих распределений для каждой фазы и имитация эквивалентной СМО не снижают разрешающей способности модели проблемного уровня.

Заключение

В данной статье авторами проведено исследование погрешности многоуровневых аналитических и аналитико-имитационных моделей оценки временных характеристик обработки заявок в многомашиных вычислительных комплексах с учётом отказов. Показано, что точность аналитического метода анализа временных характеристик структурного уровня соответствует точности задания исходных данных во всем рабочем диапазоне изменения входных параметров, что позволяет осуществить декомпозицию многоуровневых моделей и использовать на структурном уровне известные аналитические методы расчета промежуточной теории массового обслуживания. Точность только аналитических методов исследования на проблемном уровне является удовлетворительной только при малых нагрузках обрабатываемых программ. Погрешность аналитико-имитационного метода исследования вероятностно-временных характеристик проблемного уровня находится в допустимых пределах во всем рабочем диапазоне изменения входных параметров.

На основе рассмотренного аналитико-имитационного метода анализа МВК разработана параметрически настраиваемая имитационная модель проблемного уровня семейства многоуровневых моделей.

На основе методик и алгоритмов определения вероятностно-временных характеристик обработки заявок в МВК с учетом возникающих отказов и сбоев, базирующихся на семействе многоуровневых аналитико-имитационных моделей, разработан комплекс программ, предназначенный для автоматизированного анализа проектных решений при разработке многомашиных вычислительных комплексов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Леонтьев А.С. Аналитические методы расчета вероятностно-временных характеристик информационных процессов в вычислительных системах на базе многоуровневых вложенных сетевых моделей с ненадежными элементами// Теоретические вопросы вычислительной техники и программного обеспечения: Межвузовский сборник научных трудов. М.: МИРЭА, 2006. С. 50-56.
2. Леонтьев А.С., Тимошкин М.С. Многоуровневые аналитические модели исследования процессов решения задач при искажении входной информации// Форум молодых ученых, 2022. № 9(73). С. 43-50. DOI: 10/46566/2500-4050_2022_73_43. EDN JEYPTQ.
3. Леонтьев А.С., Тимошкин М.С. Математические модели оценки показателей надежности для исследования вероятностно-временных характеристик многомашиных комплексов с учетом отказов// Международный научно-исследовательский журнал. 2023. № 1(127). 13 с. EDN: XJCMZG. DOI:10.23650/IRJ.2023.127.27.
4. Леонтьев А.С. Аналитические и аналитико-имитационные методы оценки влияния отказов на временные характеристики вычислительных систем коллективного пользования// Алгоритмы и структуры специализированных вычислительных систем. Тула: ТПИ, 1985. С. 57-68.
5. Макаричев Ю.А., Иванников Ю.Н. Методы планирования эксперимента и обработки данных. Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2016. 131 с.
6. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. М.: Наука, 1976. 279 с.
7. Бродский В.З. Введение в факторное планирование эксперимента. М.: Наука, 1976. 225 с.
8. Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. М.: Мир, 1975. 500 с.

9. Саати Т.Л. Элементы теории массового обслуживания и её приложения. М.: Сов. радио, 1971. 520 с.
10. Петров В.Я., Черненький В.М., Шкатов П.Н. Математические модели вычислительных и информационных систем. М.: МВТУ им. Н.Э.Баумана, 1976. 148 с.
11. Григорьев Ю.А., Аблов В.М. Анализ и оптимизация параметров функционирования ИВС в пакете автоматизации научно-технических экспериментов // Алгоритмы и структуры специализированных вычислительных систем. Тула: ТПИ, 1981. С. 143-145.
12. Коваленко И.Н. Аналитико-статистический метод расчёта высоконадёжных систем. Кибернетика, 1976. №6. С. 82-92.
13. Коваленко И.Н. Исследование по анализу надёжности сложных систем. Киев: Наукова думка, 1975. 210 с.
14. Кокс Д., Смит В. Теория восстановления. М.: Сов. радио, 1967. 300 с.
15. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания. М.: Машиностроение, 1979. 432 с.
16. Автоматизация проектирования вычислительных систем. Языки, моделирование и базы данных / под ред. М. Брейера. М.: Мир, 1979. 463 с.
17. Черненький В.М., Петров А.В., Пашинин И.Д. Оценка точности статистических характеристик // Вычислительная техника: Труды МВТУ им. Н.Э. Баумана. М.: 1977. № 260. Вып. 3. С. 56-65.

© Леонтьев А.С., Тимошкин М.С., 2023.